

PENILAIAN PRODUK (*PRODUCT ASSESSMENT*) SALAH SATU BENTUK PENILAIAN KELAS

Mata Pelajaran	: Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas	: II Semester 1
Produk	: Membuat Cerpen
Sekolah	: SMA ...
Tahun Ajaran	: 2011/2012

1. Pengantar

Penilaian kelas adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru berkenaan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian kelas lebih merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan --dalam hal ini berupa nilai-- terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan belajarnya. Dari proses inilah diperoleh potret atau profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum di dalam kurikulum.

Penilaian kelas dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya dengan penilaian unjuk kerja (*performance*), penilaian sikap, penilaian tertulis (*paper and pencil test*), penilaian proyek, penilaian produk atau hasil kerja (*product assessment*) (Forster, 1998), penilaian melalui kumpulan hasil karya (*portofolio*), dan penilaian diri peserta didik (Depdiknas, 2006). Berkenaan dengan berbagai cara inilah, di dalam makalah pendek ini hanya dipaparkan salah satu bentuk penilaian kelas berupa penilaian produk atau hasil kerja dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA. Produk atau hasil kerja yang dijadikan sasaran penilaian kelas adalah produk karya sastra, khususnya berupa cerita pendek (cerpen).

2. Teknik Penilaian Produk

Berkenaan dengan hasil kerja berupa karya sastra (cerpen), penilaian produk dalam hal ini diartikan sebagai penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas hasil kerja (berupa cerpen). Pengembangan produk berupa cerpen itu secara umum meliputi tiga tahap, dan oleh karena itu, pada setiap tahap perlu diadakan penilaian. Tahap-tahap itu mencakupi (1) tahap persiapan: penilaian tertuju kepada kemampuan peserta didik dalam menemukan ide atau tema, mempersonifikasikan tokoh ke dalam karakter, dan menentukan persoalan atau konflik; (2) tahap proses pembuatan: penilaian tertuju kepada kemampuan peserta didik dalam membuat sinopsis, menyusun *treatment*, dan menulis cerita utuh; dan (3) tahap penilaian produk: penilaian tertuju kepada produk jadi hasil kerja peserta didik sesuai dengan kriteria tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, penilaian produk berupa cerpen biasanya dilakukan dengan menggunakan cara analitik dan holistik. Penilaian

dengan cara analitik adalah penilaian berdasarkan aspek-aspek produk (unsur-unsur cerpen), dan biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Sementara itu, penilaian dengan cara holistik adalah penilaian berdasarkan kesan keseluruhan dari produk jadi (berupa cerpen) dan biasanya dilakukan dengan melihat kesatuan dan kepaduannya sebagai sebuah cerita utuh dan layak sebagai cerpen. Jika semua itu dituangkan di dalam lembar penilaian akan tampak seperti di bawah ini.

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia
 Nama Produk : Membuat Cerpen
 Alokasi Waktu : 2 kali Pertemuan

Nama Siswa :

Kelas :

No	Aspek	Skor (1 - 5)
1.	Persiapan a. Penggalan dan penemuan ide/tema b. Personifikasi tokoh dan karakter c. Penentuan persoalan/konflik	
2.	Proses Pembuatan a. Pembuatan sinopsis b. Pembuatan <i>treatment</i> c. Pengembangan <i>treatment</i>	
3.	Hasil Kerja/Produk a. Kesatuan bentuk (struktur) b. Kepaduan bentuk dan isi	
	Total Skor	

3. Langkah-Langkah Pelaksanaan Penilaian Produk

3.1 Penetapan Indikator Pencapaian kompetensi

Indikator merupakan ukuran, karakteristik, dan atau ciri-ciri proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya dengan ungkapan “mengidentifikasi, menghitung, membe-dakan, mendemonstrasikan, menyimpulkan, menceritakan kembali, mendeskripsikan, dan atau mempraktikkan.

Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan oleh guru dengan memper-hatikan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan produk. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi dua atau lebih indikator pencapaian kompetensi. Hal tersebut sesuai dengan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar yang terkait. Indikator pencapaian kompetensi

ini --yang menjadi bagian dari silabus-- yang dijadikan sebagai acuan dalam merancang penilaian.

Berkenaan dengan hal di atas, penetapan indikator untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat SMA, misalnya, khususnya untuk pencapaian kompetensi membuat cerpen, tampak seperti berikut.

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator pencapaian
Mempraktikkan keterampilan menulis wacana fiksi berupa cerita pendek	Menyusun dan merangkai unsur-unsur ke dalam susunan struktur cerita yang utuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menemukan ide, merancang karakter, menentukan persoalan 2. Membuat sinopsis, menyusun adegan (<i>treatment</i>) 3. Mengembangkan atau menulis cerita utuh (jadi) berdasarkan sinopsis atau <i>treatment</i>

3.2 Pemetaan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator

Pemetaan standar kompetensi dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian. Berikut ini salah satu contoh pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA khususnya yang berkaitan dengan penilaian produk atau hasil kerja "membuat cerpen."

No	Aspek	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Kriteria ketuntasan	Teknik Penilaian				
						Tes	Perf	Prod	Proy	Port
1	Menulis	Mempraktikkan keterampilan menulis wacana fiksi berupa cerita pendek	Menyusun dan merangkai unsur-unsur ke dalam susunan struktur cerita yang utuh	Menulis teks fiksi berupa cerpen		-	-	V	-	-

4. Pengolahan Hasil Penilaian Produk

Seperti telah dikatakan di depan bahwa pemerolehan data penilaian produk atau hasil kerja dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap

persiapan, tahap proses pembuatan, dan tahap penilaian. Informasi tentang data penilaian produk diperoleh dengan menggunakan cara analitik atau cara holistik. Dengan cara analitik, guru menilai hasil produk (berupa cerpen) berdasarkan tahap proses pengembangan, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap penilaian. Sementara itu, dengan cara holistik, guru menilai hasil produk (jadi berupa cerpen) peserta didik berdasarkan kesan keseluruhan dengan menggunakan kriteria tertentu (sebagai misal: kesatuan, kepaduan, keindahan) dengan skala skor 0--10 atau 1--100.

Dalam kaitannya dengan penilaian produk "membuat cerpen", contoh tabel penilaian analitik dan model penyekorannya, misalnya, tampak seperti di bawah ini.

Tahap	Deskripsi	Skor*
Persiapan	Kemampuan merencanakan untuk: a. Menggali dan menemukan ide/tema b. Mempersonifikasikan tokoh dan karakter c. Menentukan persoalan/konflik	1--10
Proses Pembuatan Produk	a. Kemampuan menyusun sinopsis b. Kemampuan membuat <i>treatment</i> c. Kemampuan mengembangkan <i>treatment</i>	1--10
Penilaian Produk	a. Kemampuan merangkai unsur-unsur struktur b. Produk cerpen memenuhi kriteria sebagai cerpen	1--10

Catatan kriteria penyekoran:

- semakin baik kemampuan yang ditampilkan, semakin tinggi skor yang diperoleh.

5. Interpretasi Hasil Penilaian dalam Penetapan Ketuntasan Belajar

Pada dasarnya maksud dilakukannya penilaian adalah untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi yang mengacu ke indikator atau belum. Sementara, penilaian itu sendiri dilakukan pada saat pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung. Dan, sebuah indikator dapat dijaring melalui cara tertentu, misalnya dengan pemberian beberapa tugas atau dalam bentuk soal tes yang realibel (Arends, 2008). Di samping itu, biasanya kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar ditetapkan 0--100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Akan tetapi, sekolah dapat menetapkan tingkat pencapaian indikator: 50, 60, atau 70%. Hal itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah (tingkat kemampuan, kompleksitas, daya dukung, dan ketersediaan sarana).

Andaikata nilai peserta didik untuk indikator pencapaian sama atau lebih_besar dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan peserta didik telah menuntaskan indikator tersebut. Jika semua indikator telah tuntas, dapat dikatakan peserta didik telah menguasai KD yang bersangkutan. Maka, peserta didik dapat dikatakan telah menguasai SK dan mata pelajaran. Apabila jumlah indikator dari suatu KD yang telah tuntas lebih dari 50%, peserta didik dapat mempelajari KD berikutnya dengan mengikuti remedi untuk indikator yang belum tuntas. Namun, jika nilai indikator suatu KD lebih kecil dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan peserta didik belum menuntaskan indikator tersebut. Jika jumlah indikator suatu KD yang belum tuntas sama atau lebih dari 50%, peserta didik belum dapat mempelajari KD berikutnya.

Berkaitan dengan penilaian produk atau hasil kerja "membuat cerpen", misalnya, model penghitungan nilai kompetensi dasar dan ketuntasan belajarnya tampak seperti pada contoh tabel berikut.

Kompetensi Dasar	Indikator	Kriteria Ketun-tasan	Nilai peserta didik	Ketun-tasan
Menyusun dan merangkai unsur-unsur ke dalam susunan struktur cerita yang utuh	1. Menemukan ide, merancang karakter, menentukan persoalan	60%	61	Tuntas
	2. Membuat sinopsis, menyusun adegan (<i>treatment</i>)	70%	80	Tuntas
	3. Mengembangkan atau menulis cerita utuh (jadi) berdasarkan sinopsis atau <i>treatment</i>	60%	90	Tuntas

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai indikator pada kompetensi dasar bervariasi sehingga dihitung nilai rata-rata indikator. Dengan demikian, nilai kompetensi dasar tersebut adalah:

$$\frac{61+80+90}{3}=77 \text{ atau } 7,7$$

6. Kegunaan Hasil Penilaian Kelas

Pada prinsipnya penilaian kelas merupakan suatu upaya untuk menghasilkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian tersebut dalam proses pembelajaran dapat digunakan untuk kepentingan atau tujuan tertentu, di antaranya (1) untuk perbaikan (remedi) bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan, (2) untuk pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dari waktu yang disediakan, (3) untuk perbaikan program dan proses

pembelajaran, (4) untuk pelaporan, dan (5) untuk penentuan kenaikan kelas (Sanjaya, 2005).

Hanya saja, dalam kaitannya dengan tujuan terakhir, yaitu penentuan kenaikan kelas, hasil dari penilaian produk atau hasil kerja yang dalam paparan ini hanya khusus "membuat cerpen" belumlah dapat dijadikan sebagai penentu bagi peserta didik naik kelas atau tidak. Sebab, hal ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyak kompetensi yang harus diperoleh, dan dengan demikian ketentuan naik tidaknya peserta didik masih harus dipertimbangkan dari hasil penilaian terhadap seluruh kompetensi yang harus dicapai.

7. Penutup

Dari seluruh paparan di atas akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, sebagai salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk penilaian kelas dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA, penilaian produk (*product assessment*) dapat dikategorikan sebagai suatu model penilaian yang cukup baik untuk produk atau hasil kerja berupa karya sastra, salah satunya cerita pendek (cerpen). *Kedua*, model penilaian produk khususnya penilaian terhadap karya cerpen dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi salah satu bidang keterampilan berbahasa peserta didik, khususnya bidang menulis. *Ketiga*, model penilaian produk juga dapat menjadi salah satu dari sekian banyak pertimbangan bagi penentuan pencapaian kemampuan berbahasa yang pada gilirannya akan berpengaruh pada penentuan kenaikan kelas peserta didik.

Demikian antara lain simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tentang model penilaian produk dalam proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Harapan terakhir adalah semoga paparan sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, Richard I. 2008. *Learning to Teach: Belajar untuk Mengajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2006. *Model Penilaian Kelas*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Forster, Margaret, dan Masters, G. (1998). *Product Assessment Resource Kit*. Camberwell, Melbourne: The Australian Council for Educational Research Ltd.
- Sanjaya, Wina. 2005. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana.